

Gwiazdka oznacza gatunki nie wymienione dotychczas dla Galicyi, cyfry rzymskie czas zebrania, litery K. R. i B. N. grzybki zebrane wspólnie z kolegą Roupertem.

Myxomycetes.

Dictyostelium Bref.

- * 1. *Dictyostelium mucoroides* Bref.
wielokrotnie wyhodowano na odchodach koni, królików i świnek morskich w pracowni bot. prof. Janczewskiego.

Frankia Brunch.

2. *Frankia Alni* Brunch.
pospolita na korzeniach olsz nad Rudawą i Olszą pod Krakowem; zbierałem ją też nad brzegami Prutu na korzeniach *Alnus incana* na Zawojeli i w Worochcie 1907 r. VII, VIII.

Fuligo Hall.

3. *Fuligo septica* L.
na starym pniu.
Zagórzany. IX.

Trichia Hall.

4. *Trichia fallax* Pers.
na gnijącej gałęzi między Worochcą a Tartarowem VIII.

Fungi.

Peronosporineae.

Albugo Pers.

5. *Albugo candida* Pers.
a) na *Cochlearia armoracia*. Delatyn, zb. p. Michalina Przybyłowska VIII.
b) na *Capsella bursa pastoris*. Worochta, obok dworku czarnohorskiego. VIII.

Phytophthora de By.

6. *Phytophthora infestans* de By.
na *Solanum tuberosum*;
Żabie, Worochta; pospolita w powiecie gorlickim. VIII.

Plasmopara Schröt.

7. *Plasmopara nivea* Schröt.
a) na *Aegopodium Podagraria*,
Dora, Jarencze, Worochta VIII.
b) na *Angelica silvestris*,
Zagórzany. IX.

8. *Plasmopara pusilla* de By.

na *Geranium pratense* L.
między Zagórzanami a Moszczenicą. Gatunek ten podałem w zapiskach z okolic Krakowa pod niewłaściwą nazwą *Plasmopara pygmaea* Schröt. wskutek użycia jako podstawy nazwy Schrötera z dzieła p. t. „Die natürlichen Pflanzenfamilien”, w tym wypadku omyłka Schrötera była źródłem mojej. Należy więc nazwę *Pl. pygmaea* z okolic Krakowa, zmienić na *Pl. pusilla* de By. IX.

Peronospora Corda.

9. *Peronospora Lamii* A. Br.
na *Lamium purpureum*. VII.
Prądnik Czerwonny.
10. *Peronospora effusa* de By.
na *Chenopodium album*. VIII.
Żabie, Dora.
11. *Peronospora parasitica* de By.
na *Capsella bursa pastoris*. IX.
Zagórzany.

Mucorineae.

Mucor Link.

12. *Mucor racemosus* Fres.
na owocym serze (bundz) w staji huculskiej na Zarosłaku (około 1400 m.) pod Howerlą, tworzył liczne zarodnie i cysty. W pracowni bot. Uniw. Jag. na rozmaitych podłożach pożytych. VIII.